

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

(GT1 – Dinâmicas Urbanas em Transformação)

Cidades Sustentáveis: Um Estudo de Caso na Promoção da Sustentabilidade Urbana pelo Loteamento aberto Smart Urba Dunlop em Campinas-SP

Janine Martins Xavier (UFMG)

Dra. Renata Maria Abrantes Baracho (UFMG)

Mes. João Vitor Souza Teixeira (UFMG)

Dr. Mozart Joaquim Vidigal (UFMG)

RESUMO

O planejamento urbano eficaz é fundamental para a qualidade de vida e a sustentabilidade das cidades. Este estudo investiga como os princípios das cidades sustentáveis e do urbanismo centrado nas pessoas foram aplicados no loteamento aberto Smart Urba Dunlop, em Campinas-SP. A questão norteadora é: quais estratégias adotadas no empreendimento contribuem para um urbanismo mais sustentável? A pesquisa, de abordagem qualitativa e exploratória, baseia-se em análise documental, entrevistas com profissionais envolvidos e revisão das diretrizes adotadas. Os resultados evidenciam iniciativas bem-sucedidas e desafios enfrentados, além de apontarem melhorias possíveis nos pilares de sustentabilidade. Como contribuição, o estudo propõe recomendações para futuros empreendimentos urbanos, buscando um equilíbrio entre inovação tecnológica, sustentabilidade ambiental e bem-estar social.

Palavras-chave: planejamento urbano. Sustentabilidade. bairros sustentáveis. cidades inteligentes

ABSTRACT

Effective urban planning is essential for quality of life and city sustainability. This study investigates how the principles of sustainable cities and people-centered urbanism were applied in the open subdivision Smart Urba Dunlop, in Campinas-SP. The guiding research question is: which strategies adopted in the project contribute to more sustainable urbanism? The research, with a qualitative and exploratory approach, is based on document analysis, interviews with involved professionals, and a review of the adopted guidelines. The results highlight successful initiatives and challenges faced, as well as possible improvements in sustainability pillars. As a contribution, the study proposes recommendations for future urban developments, aiming for a balance between technological innovation, environmental sustainability, and social well-being.

Key-words: urban planning. sustainability. sustainable neighborhoods. smart cities.

INTRODUÇÃO

O cenário urbano contemporâneo enfrenta desafios complexos que exigem soluções inovadoras para equilibrar desenvolvimento, sustentabilidade e qualidade de vida. Nesse

contexto, o conceito de cidades sustentáveis e inteligentes surge como uma abordagem promissora para promover ambientes urbanos mais habitáveis. A sustentabilidade urbana, considerada uma dimensão crucial do desenvolvimento sustentável, tem recebido atenção crescente na literatura. Campbell (1996) destaca que a integração de objetivos econômicos, sociais e ambientais é essencial para um planejamento urbano eficaz.

Autores como Gehl (2010) e Jacobs (1961) reforçam a importância de um urbanismo centrado nas pessoas. Gehl enfatiza que projetar cidades que priorizem a experiência humana cotidiana contribui significativamente para a promoção de práticas sustentáveis. Já Jacobs argumenta que a vitalidade e a diversidade dos espaços urbanos são elementos fundamentais para o sucesso das cidades, defendendo uma abordagem holística e inclusiva que considere infraestrutura, aspectos sociais e econômicos das comunidades.

Além dessas dimensões, o conceito de cidades inteligentes tem ganhado destaque como uma estratégia inovadora de gestão urbana. De acordo com Harrison et al. (2010), as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) oferecem novas possibilidades para a melhoria da eficiência dos serviços urbanos e da qualidade de vida dos cidadãos. Neste contexto, o presente trabalho analisa o loteamento aberto Smart Urba Dunlop, em Campinas, como estudo de caso que alia práticas sustentáveis e tecnologia. A pesquisa busca compreender como loteamentos podem contribuir para a sustentabilidade urbana e propor diretrizes práticas para o desenvolvimento de bairros mais inteligentes e sustentáveis.

REFERENCIAL TEÓRICO

O conceito de cidades sustentáveis surge como resposta aos desafios enfrentados pelas áreas urbanas contemporâneas, propondo um modelo que integra crescimento econômico, justiça social e preservação ambiental. Fundamentado pela Agenda 2030 da ONU e pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), esse modelo enfatiza a necessidade de garantir qualidade de vida às gerações atuais e futuras. Richard Register (2006), precursor do movimento ecocity, defende que uma cidade sustentável deve ser concebida com base em ecossistemas naturais, promovendo práticas como telhados verdes, corredores ecológicos e

reutilização de águas cinzas, alinhadas às metas globais de adaptação e resiliência climática.

A noção moderna de sustentabilidade urbana foi amplamente consolidada a partir do Relatório de Brundtland, publicado em 1987, que definiu desenvolvimento sustentável como aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer as futuras (ONU, 1987). Essa concepção norteou diversas políticas internacionais, como a Agenda 21 da Rio-92 (ONU, 1992) e os compromissos reafirmados na Rio+10, em 2002. Essas diretrizes consolidaram a sustentabilidade como um eixo transversal, que integra dimensões sociais, econômicas e ambientais no planejamento urbano global.

No Brasil, esse planejamento é amparado por um conjunto de políticas públicas e normativas que incentivam construções mais responsáveis. A Política Nacional de Meio Ambiente (BRASIL, 1981), o Plano Nacional sobre Mudança do Clima (BRASIL, 2010) e normas da ABNT (2005) são exemplos disso, além de certificações como LEED e AQUA (USGBC, s.d.; FCAV, 2012). Mais recentemente, o Programa Cidades Verdes Resilientes (BRASIL, 2024) reforça esse compromisso ao articular ações interministeriais para promover resiliência urbana e combater desigualdades socioambientais (AGÊNCIA GOV, 2024).

Aliado à regulação, o planejamento urbano deve ser centrado nas pessoas. Jan Gehl (2010) defende que as cidades devem priorizar a qualidade de vida, com foco em pedestres, ciclistas e espaços de convivência. Essa abordagem é reforçada por Jacobs (1961), ao destacar a importância da vitalidade urbana, e por Nowak e Dwyer (2000), que enfatizam os efeitos positivos das áreas verdes. Iniciativas como calçadas amplas, ciclovias e áreas de lazer em eco-condomínios exemplificam essa integração entre sustentabilidade legal e humana, apontando caminhos para a construção de cidades mais inclusivas, resilientes e sustentáveis.

MÉTODOS

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório, estruturada em torno de um estudo de caso do bairro planejado Smart Urba Dunlop.

A metodologia da pesquisa foi dividida em três etapas principais. A primeira consistiu

em uma revisão bibliográfica sobre cidades sustentáveis e inteligentes. Na segunda etapa, foi desenvolvido o estudo de caso do empreendimento Smart Urba Dunlop. Esse processo incluiu um levantamento histórico do projeto com apoio da empresa Urba e de seu setor de Compliance, que forneceu documentos técnicos. Também foram realizadas entrevistas com quatro profissionais envolvidos diretamente no projeto, cujos relatos contribuíram para a identificação de desafios enfrentados, soluções adotadas e padrões recorrentes ao longo da concepção e execução do empreendimento. A terceira etapa da pesquisa focou na análise da aplicação prática dos pilares definidos pela Urba para o desenvolvimento sustentável. A partir das entrevistas e dos dados levantados, foi possível avaliar a efetividade desses pilares, destacando quais ações foram executadas com sucesso e quais não se concretizaram, além dos fatores limitantes que influenciaram esses resultados.

Por fim, foi elaborada uma categorização dos principais obstáculos à implementação completa das ações previstas. Essa análise permitiu identificar quais pilares enfrentaram mais dificuldades, seja por questões de custo, viabilidade técnica ou barreiras legais, oferecendo uma visão crítica sobre os desafios estruturais enfrentados na tentativa de transformar conceitos sustentáveis em práticas urbanas concretas.

ESTUDO DE CASO: SMART URBA DUNLOP

A Urba é a empresa de desenvolvimento urbano da MRV&CO. Com 40 anos de história, a Urba é líder de mercado no setor imobiliário brasileiro, estando presente em mais de 30 cidades e sete estados do país, entre os quais há 16.300 unidades lançadas e 7.000 entregues (URBA, s.d.).

Todas as informações aqui apresentadas são provenientes de estudos, projetos e evolução da obra elaborados pela Urba. Esses dados foram reforçados por meio de entrevistas com pessoas que participaram do desenvolvimento do empreendimento Smart Urba Dunlop. A presente pesquisa se insere num contexto de trabalho e observação profissional ao longo de quatro anos na empresa supracitada.

O Smart Urba apresenta um novo modelo de bairro inspirado no conceito de Cidades

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

Inteligentes, com foco em sustentabilidade, segurança e qualidade de vida, indo além da simples ocupação do espaço urbano (URBA, s.d.). Durante a pandemia de Covid-19, a Urba investigou mudanças nos padrões de moradia e consumo, buscando adaptar seus produtos às novas necessidades dos moradores. Esse esforço resultou no desenvolvimento de pilares estratégicos baseados em certificações e referências globais de sustentabilidade. O estudo dessas certificações visou alinhar os empreendimentos da empresa às melhores práticas internacionais, ao mesmo tempo em que incorporava lições de casos de sucesso no Brasil e no exterior. Porém a análise revelou que nenhuma certificação isolada era suficiente para abranger todas as metas da Urba no cenário brasileiro, exigindo uma abordagem integrada.

Figura 1 – Análise comparativa de certificações

Análise Comparativa Certificações		
	AQUA	Vantagem: A Urba após 4 certificações fica certificada como empresa. Particularidade: certificação tem processo de gestão baseado na iso 9001 e 14004
	SITES	O foco é o terreno, sua implantação, vegetação. É mais barato que o LEED ND e cities, tem pre requisito de projeto integrado. São 200 pontos distribuídos. Interessante: categoria de bem e estar e saúde, educação ambiental e operação e manutenção. Não aborda eficiência energética, pouca abordagem de transporte. Critérios americanos. Possui sinergia e se complementa com o LEED. Não é da família do LEED.
	LEED ND	Apenas para loteamentos abertos com edificações. ND fornece uma abordagem mais rígida em sistema de pré-requisitos e créditos. Tem pre requisito obrigando 75% das edificações serem certificadas. Muito parecido com o LEED NC. Tem que fazer simulação de cada edificação.
	LEED CITIES	O Cities & Communities tem uma abordagem mais ampla, indo desde o desenvolvimento e planejamento, até a operação. Envolve várias partes interessadas, concessionárias de energia, serviços, prefeitura local, costuma ser aplicado pelo desenvolvedor. Mesmo atendendo aos 4 produtos, possui o pre requisito de projeto integrado, e mensuração de gas efeito estufa, o que pode ser um dificultador. Já é feito no Brasil. Desvantagem: tem pre requisito (infraestrutura social: do local ter escola, posto de saúde e de policia) não seria possível aplicar em condomínios fechados. mensuração

Fonte: relatório técnico para caracterização de empreendimento sustentável da Urba, 2020.

Por isso, foram incluídos outros indicadores na pesquisa, como a Organização Internacional de Normalização - Norma Brasileira (ISO NBR) 37120:2017; 37122/2020 e os ODS, indicados na figura 4 abaixo.

Figura 2 – Indicadores incluídos nas análises da Urba

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

LEGENDA			
SÍMBOLO	INDICADOR	SÍMBOLO	INDICADOR
SIM	INDICADOR ESSENCIAL		INDICADORES URBA
ISO NBR 37120	ABNT ISO NBR 37120/2018		CERTIFICAÇÃO AQUA BAIROS E LOTEAMENTOS
ISO NBR 37122	ABNT ISO NBR 37122/2020		CERTIFICAÇÃO LEED CITIES AND COMMUNITIES
	CERTIFICAÇÃO SITES		

Fonte: Relatório técnico para caracterização de empreendimento sustentável da Urba, 2020.

Com base em análises de certificações, indicadores, estudos e pesquisas realizados pela Urba, foi possível definir nove pilares extremamente importantes para um desenvolvimento urbano sustentável e inteligente, sendo eles: **Desenvolvimento inteligente; Tecnologia e inovação; Mobilidade e acessibilidade; Qualidade ambiental; Ecossistema e biodiversidade; Conservação hídrica; Eficiência energética; Materiais e resíduos; Governança e desenvolvimento social**

Como resultado deste estudo da Urba, foi elaborada uma planilha, na qual foram cruzadas todas as informações relativas às certificações e indicadores analisados. Para cada um dos pilares determinados foram adotados vários critérios baseados nos estudos das certificações e normas. Para cada critério, foi escolhida uma ação específica como exemplo na figura 5 abaixo os itens considerados essenciais foram destacados .

Figura 3 – Pilares Essenciais do Desenvolvimento Inteligente

DESENVOLVIMENTO INTELIGENTE				ESSENCIA
REFERÊNCIAS		CRITÉRIOS	AÇÕES	S/N
	8.1 Porcentagem de edifícios construídos ou reformados, nos últimos cinco anos, em conformidade com os princípios da construção	Os "edifícios verdes" são construídos com padrões de design mais altos, que reduzem drasticamente o consumo de energia. Os edifícios verdes também podem ser construídos ou reformados de acordo com os padrões de construção ecológica, que oferecem	SIM	

Fonte: relatório técnico para caracterização de empreendimento sustentável da Urba, 2020.

De acordo com Livia Soares (2024)¹, após analisar os critérios essenciais, a Urba concluiu que a linha de produtos Smart Urba deveria filtrar e reduzir a quantidade de itens para que os empreendimentos fossem viáveis economicamente para a companhia. Assim, chegou-se aos itens expostos nas tabelas que podem ser acessadas em Tabelas-Critérios

¹ SOARES, Livia. Entrevista sobre os critérios essenciais do Smart Urba concedida a esta autora (informação verbal). 2024.

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

essenciais-URBA, organizados por pilares, critérios, ações e suas respectivas descrições. Os critérios marcados em amarelo foram considerados obrigatórios.

Figura 4 – Critérios essenciais e critérios obrigatórios dos pilares “Desenvolvimento Inteligente” e “Mobilidade e Acessibilidade”

PILAR	CRITÉRIO	AÇÕES	DESCRIÇÃO
DESENVOLVIMENTO INTELIGENTE	DENSIDADES EQUILIBRADAS	Número de cruzamentos / km ² , comprimento máximo de quadra	Comunidades conectadas e abertas -, cruzamentos / km ² , comprimento máximo
DESENVOLVIMENTO INTELIGENTE	RUAS PARA PEDESTRES	Ruas para pedestres - temáticas	Ruas para pedestres - temáticas
DESENVOLVIMENTO INTELIGENTE	DIVERSIDADE DE USO	Utilizar uso misto nos empreendimentos	Bairros com mais de um uso além do residencial, podendo ser: Comercial, Uso misto (permite residencial e comercial), Industrial, Lotes para incorporação
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	PEDESTRIANISMO	Largura mínima de calçadas	Calçadas com largura mín 2,4m para uso comercial
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	PEDESTRIANISMO	Velocidades máximas em vias locais e coletoras	Velocidades - 75% das ruas exclusivamente residenciais p/ veloc. De 30 km/h - 70% das ruas uso misto c/ 40km/h
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	PEDESTRIANISMO	Permeabilidade Visual (loteamentos com lotes acima de 20m de frente. Ex: incorporação, condomínio fechado, etc)	Fachadas ativas - Máximo de 40% da fachada frontal ou 15 sem portas e janelas / permeabilidade visual em muros
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	ACESSIBILIDADE	Atendimento à NBR9050	Desenho universal e acessibilidade - 100% das vias e calçadas internas e públicas
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	ACESSIBILIDADE	Playground Inclusivo	Playground inclusivo
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA	Previsão de ciclovia	Conectar a redes de transporte modal
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA	Previsão de ciclovia	Bicicletário - (Bicicletário: mínimo 6 vagas e até 15 m de entrada do cond. E vagas equivalentes a 7% dos usuários a 60 m de entrada edifício)
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	TRANSPORTE MULTIMODAL	Compartilhamento de bicicletas	Bicicletas e patinetes inteligentes sem e/ou com estação

Fonte: segundo relatório técnico para caracterização de empreendimento sustentável da Urba, 2020.

O Smart Urba Dunlop é um loteamento aberto destinado a pessoas de baixa renda. Situado às margens da Av. Edson Luiz Rigonatto, em Campinas-SP . O empreendimento foi lançado para vendas em 2021, e as obras foram concluídas em maio de 2024. Portanto, o produto do presente estudo foi uma análise do estudo de caso supracitado, contendo a identificação dos pontos positivos, dos pontos de melhoria e de propostas de avanços, o qual será apresentado a seguir.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nas tabelas de ações foram incluídos os campos "Executado no Smart Urba Dunlop?" e "Observações" para entender o que realmente foi possível implantar no empreendimento. As ações (obrigatórias e essenciais) foram executadas no empreendimento e validadas nas entrevistas por diversas pessoas que participaram do projeto, da legalização e da obra.

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

Figura 5 - Ações executadas no Smart Urba Dunlop parte 1 (tabelas completas podem ser conferidas acessando Ações executadas e não executadas no Smart Urba Dunlop)

SMART URBA DUNLOP (CAMPINAS/SP)					
PILAR	CRITÉRIO (marcado em amarelo-obrigatório)	AÇÕES	DESCRIÇÃO	Executado no SMART URBA DUNLOP?	OBSERVAÇÕES
DESENVOLVIMENTO INTELIGENTE	DENSIDADES EQUILIBRADAS	Número de cruzamentos / km ² , comprimento máximo de quadra	Comunidades conectadas e abertas - , cruzamentos / km ² , comprimento máximo	SIM	Número de cruzamentos / km ² , comprimento máximo de quadra (LEED recomenda 250m)
DESENVOLVIMENTO INTELIGENTE	DIVERSIDADE DE USO	Utilizar uso misto nos empreendimentos	Bairros com mais de um uso além do residencial, podendo ser: Comercial, Uso misto (permite residencial e comercial), Industrial, Lotes para incorporação	SIM	
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	PEDESTRIANISMO	Largura mínima de calçadas	Calçadas com largura min 2,4m para uso comercial	SIM	
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	PEDESTRIANISMO	Velocidades máximas em vias locais e coletoras	Velocidades - 75% das ruas exclusivamente residenciais p/ veloc. De 30 km/h - 70% das ruas uso misto c/ 40km/h	SIM	
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	ACESSIBILIDADE	Atendimento à NBR9050	Desenho universal e acessibilidade - 100% das vias e calçadas internas e públicas	SIM	
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	ACESSIBILIDADE	Playground Inclusivo	Playground inclusivo	SIM	
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA	Previsão de ciclovia	Conectar a redes de transporte	SIM	
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA	Previsão de ciclovia	Bicicletário - (Bicicletário: mínimo 6 vagas a até 15 m da entrada do cond. E vagas equivalente a 7% dos usuários a 60 m da entrada edifícios)	SIM	
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	TRANSPORTE PÚBLICO DE MASSA	Previsão de espaço para implantação de pontos de ônibus	Viabilizar implantação de pontos de ônibus a cada 400m (que tenham estrutura adequada considerando,	SIM	Abrigo coberto e paradas de ponto de ônibus.
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	ACESSIBILIDADE	instalação de mobiliário urbano que possibilitem a integração e aproximação de todos (mobiliário urbano inclusivo)		SIM	

Fonte: relatório técnico de caracterização do empreendimento da Urba, modificado pela autora, 2024.

Gráficos elaborados para avaliar o andamento das ações mostraram que alguns itens obrigatórios ainda não foram executados (tabelas completas Ações executadas e não executadas no Smart Urba Dunlop), o que pode comprometer o engajamento e os benefícios esperados. O sucesso do projeto depende, portanto, de uma articulação eficiente entre tecnologia, gestão participativa e apoio contínuo aos moradores.

Na figura abaixo, é possível visualizar que, das 64 ações essenciais e obrigatórias, 67,19% foram executadas, 28,13% não foram realizadas e 4,69% não se aplicam ao empreendimento Smart Urba Dunlop.

Figura 6 - Ações essenciais e obrigatórias executadas no Smart Urba Dunlop

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

Fonte: elaborado pela autora, 2024.

Dentre as ações obrigatórias, apenas uma não foi executada no empreendimento, referente à contratação do mapa de inundação para um período de 100 anos.

Observa-se que apenas 28,13% (18) das ações essenciais não foram executadas, sendo que 10 delas estão relacionadas ao Pilar "Conservação Hídrica" e ao critério de drenagem sustentável. Identificou-se que as ações de drenagem sustentável apresentavam um custo elevado, tanto para o projeto quanto para a execução. Além disso, a prefeitura de Campinas não exige nem oferece apoio para a implementação de soluções de drenagem sustentáveis.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Projetos urbanos bem estruturados, com ênfase em práticas sustentáveis, são essenciais para promover a qualidade de vida dos moradores e responder aos desafios contemporâneos, como a urbanização acelerada e as mudanças climáticas. O Smart Urba Dunlop se destaca como um modelo significativo nesse contexto, demonstrando que os princípios das cidades

sustentáveis podem ser aplicados com sucesso em empreendimentos voltados à população de baixa renda. Apesar dos avanços, desafios relacionados a custos e à legislação local limitaram a implementação de algumas soluções tecnológicas, como a iluminação pública em LED e a drenagem sustentável.

As lições aprendidas revelam que a integração entre inovação tecnológica, sustentabilidade e inclusão social depende da participação ativa da comunidade e do alinhamento entre os diversos agentes envolvidos. A criação da Associação de Moradores e o uso de tecnologias para gestão local reforçam o papel da governança comunitária, embora ainda haja obstáculos como o acesso e adaptação a novas ferramentas. Além disso, a rigidez das normas legais mostrou-se um entrave para a adoção de soluções eficientes, mesmo diante de benefícios comprovados a longo prazo.

Diante disso, recomenda-se que futuros projetos de cidades inteligentes considerem a simplificação de processos legais, o fortalecimento do diálogo entre governo, empresas e comunidades, e o aprimoramento contínuo das tecnologias sustentáveis aplicadas. A experiência do Smart Urba Dunlop reforça que um planejamento urbano voltado para a sustentabilidade não é apenas necessário, mas também um caminho possível e inspirador para transformar desafios estruturais em oportunidades de inovação e justiça social.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 37120: desenvolvimento sustentável de comunidades - indicadores para serviços urbanos e qualidade de vida. Rio de Janeiro: ABNT, 2017. 87 p.

CAMPBELL, Scott. Green cities, growing cities, just cities? Urban planning and the contradictions of sustainable development. *Journal of the American Planning Association*, Chicago, v. 62, n. 3, 1996. p. 296 - 312.

FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI. Guias e referenciais para certificação AQUA - alta qualidade ambiental. São Paulo: FCAV, 2012.

GEHL, Jan. *Cities for people*. 1 ed. Washington: Island Press, 2010.

HARRISON, Colin; ECKMAN, Barbara; HAMILTON, R. *et al.* *Foundations for smarter*

cities. IBM J. Res. e Dev., v. 54, n. 4, jul./ago. 2010. p. 1-16.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Agenda 2030: objetivos do desenvolvimento sustentável. Assembleia Geral das Nações Unidas: ONU, 2015.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Nova agenda urbana ilustrada. ONU Habitat: ONU, 2020.

REGISTER, Richard. Ecocities: rebuilding cities in balance with nature. Gabriola Island: New Society Publisher, 2006.

URBA. Sobre a Urba. Disponível em: <<https://urba.com.br/loteadora/>>. Acesso em: 10 abr. 2024.

US GREEN BUILDING COUNCIL – USGBC. Leed rating system. Disponível em: <<https://www.usgbc.org/leed>>. Acesso em: 12 jun. 2024.

US GREEN BUILDING COUNCIL. Top 10 states for leed in 2023. Disponível em: <<https://www.usgbc.org/top-10-leed-2023>>. Acesso em: 13 jun. 2024.

WONG, Nyuk Hien; CHEN, Yu; ONG, Chiu Leng *et al.* Investigation of thermal benefits of rooftop garden in the tropical environment. Building and Environment, v. 38, n. 2, fev. 2003. p. 261-270.

Como citar este texto:

XAVIER, Janine M.; BARACHO, Renata M. A.; TEIXEIRA, João V. S.; VIDIGAL, Mozart J. Cidades Sustentáveis: um estudo de caso na promoção da sustentabilidade urbana pelo loteamento aberto Smart Urba Dunlop em Campinas-SP. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-11.